

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Atividades circenses na escola: explorando a pesquisa na abordagem Construtivista

DOI: 10.5281/zenodo.14064384

Jeanne Silva Carvalho¹
Adriane de Andrade CostaTavares²
Sandra Regina Gomes Trindade³
Ana Karla Barbosa Lima⁴
Tathyane Krahenbuhl⁵

¹Proef – UFAM, Jeanne.carvalho@semed.manaus.am.gov.br

²Proef – UFAM, drykedfisica@gmail.com

³ SEMEC, sandra.trindade@semec.belem.pa.gov.br

⁴UNINASSAU, Karlalimapedagoga@gmail.com

⁵Proef– UFAM, Tathyane.Krahenbuhl@ufam.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O projeto de atividades circenses adaptadas a escola nasceu da vontade de promover um espaço de aprendizado cooperativo, com práticas diferenciadas que abrangesse diversos elementos possibilitando que os alunos conhecessem sobre a cultura circense. Para Soares (1996, p. 6) “Esta escola como lugar de conhecer, estaria colocando, para o aluno, o que há de grandioso na ciência, ou seja, o homem diante da dúvida, diante de um processo que se constrói pelos erros e pela negação...[...]”.

As atividades do circenses podem ser desenvolvidas no espaço escolar com os devidos ajustes reduzindo os riscos e selecionando as atividades possíveis de serem desenvolvidas. As atividades não requerem grandes espaços e além disso, o circo é inclusivo, abrange a todos, não há conflitos nas atividades por questões de gêneros, meninos e meninas podem vivenciar os exercícios sem constrangimentos. Conforme Jesus e Graça (2014, p. 1) “É necessário considerar a escola como um ambiente onde o aluno tenha a possibilidade de aprender, vivenciar a “saborear”, ao máximo, experiências cognitivas e motoras que sejam uma base para sua formação[...]”.

Diferentemente da abordagem tradicional, o circo requer que o professor confie no aluno e coloque-o no centro do processo de ensino-aprendizagem, a essência das atividades circenses sugere uma abordagem de trabalho que permita que cada aluno descubra o potencial criativo do seu corpo. Segundo Soares (1996, p. 7) “Papel da escola, da metodologia do ensino, do planejamento: organizar criativamente o conhecimento a ser tratado no tempo (...) produzir desafios com este desconhecido, arrancar alegri a cada conquista”.

Acreditando no ensino baseado na pesquisa e experimentação optamos pela abordagem construtivista, que considera o papel ativo do aluno na construção do conhecimento através das relações estabelecidos com o outro. Darido (2003, p. 8):

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

Além de procurar valorizar as experiências dos alunos e a sua cultura, a proposta construtivista também tem o mérito de propor uma alternativa aos métodos diretivos, tão impregnados na prática da Educação Física. O aluno constrói o seu conhecimento a partir da interação com o meio, resolvendo problemas.

Compreendemos que atividades construtivistas de ensino, demandam pesquisas, estas na Educação Física podem ser realizadas nas explorações de movimentos da cultura corporal. Compreendemos que a pesquisa não estar limitada a escrita, mas pode englobar as experiências corporais, para Freire (1991, p.134) “Quem faz é o próprio corpo, quem pensa é também o corpo. As produções físicas ou intelectuais são, portanto, produções corporais. Produções essas que se dão nas interações do indivíduo com o mundo”.

Os estudantes têm a oportunidade de pesquisar novas formas de expressão, para Demo (2021, p.18) “o aluno não vai à escola para assistir à aula, mas para pesquisar, compreendendo-se por isso que sua tarefa crucial é ser parceiro de trabalho, não ouvinte domesticado”.

O objetivo do trabalho é promover a construção do conhecimento da cultura circense através de vivências que explorem os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Especificamente compreender que o circo faz parte da cultura corporal de movimento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é do tipo qualitativa, pois busca compreender um contexto educacional, além de se concentrar na descrição e análise de dados. Entre os tipos de pesquisa qualitativa, optamos pela pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1986, p. 14) :

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram a observação participante, registrada no diário de campo, e os registros fotográficos.

As aulas ocorreram com as turmas do Ensino Fundamental, 3º ano A e 1º ano B, turno matutino na escola municipal Lucila Freitas, cidade de Manaus – AM. Foram 8 aulas. Duas aulas consecutivas foram realizadas a cada semana, totalizando por semana uma carga horária de 2h. As aulas tiveram a seguinte organização:

1. Atividades manipulativas e de equilíbrio com a turma 3º ano A (2h - aula):

Objetos: Swing (poi e flag) artesanal, bambolês e rola-rola.

Procedimentos: -Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, através dos seus relatos e desenhos no quadro branco sobre seus conhecimentos acerca do circo;

- Demonstração dos objetos e de algumas possibilidades de movimentos;
- Permitir a exploração livre e criativa individualmente e em conjunto.

2. Atividades manipulativas e de equilíbrio com a turma 3º ano A (2h – aula):

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

Objetos: Sacolas plásticas, swing (poi e flag), bambolês e rola-rola.

Procedimentos: - Demonstração dos objetos e de alguns movimentos possíveis;

- Permitir a exploração livre e criativa individualmente e em conjunto.

3. Atividades acrobáticas e de equilíbrio com a turma 3º ano A (2h – aula):

Objetos: Colchonetes e slackline.

Procedimentos:-Preparação corporal com alongamentos e exercícios ginásticos dinâmicos;

- Entregar imagens com posições acrobáticas para experimentação e permitir a inovação com outras posturas que possam surgir;

- Experimentar atividade de equilíbrio com o slackline, com auxílio;

- Explicar a oficina que a turma realizará com os alunos do 1º ano B e o trabalho de pesquisa para casa, pesquisar sobre o circo ou relato de alguém que já assistiu uma apresentação circense.

4. Oficina promovida pelos alunos do 3º ano A com os alunos do 1º ano B (2h – aula):

Objetos: Colchonetes, swing (poi e flag) artesanal, bambolês e rola-rola.

Procedimentos: - Cada aluno do 3º ano ficou responsável por orientar um aluno do 1º ano durante a prática dos exercícios;

- Ao final da oficina cada aluno do 3º ano A escreve sua autoavaliação (escrita/desenho) com a temática circense e compartilha sua pesquisa.

A análise dos dados foi realizada de acordo com o proposto por Zabala (2014) no livro, “A prática educativa: como ensinar”, na qual o autor elabora uma série de perguntas para validar uma sequência didática construtivista, que serão apresentadas junto com os resultados.

3. RESULTADOS

1. Foram verificados os conhecimentos prévios?

Na primeira aula foi desenvolvido uma atividade de questionamento sobre o que os alunos conheciam sobre o circo. Os alunos desenharam no quadro branco o que representava o circo expressando seus conhecimentos do cotidiano. Considerando estes conceitos espontâneos que transmitiram buscamos desenvolver a ampliação para conceitos científicos, o que significa o circo. Segundo Vygotsky (2000) o ponto central do processo de aprendizagem é a formação de conceitos. O autor compara e inter-relaciona duas categorias de conceitos: os espontâneos, que são construídos nas observações do dia a dia e os científicos, que são formados nas situações formais de ensino formal.

2. Qual significância e funcionalidade dos novos conteúdos?

O conteúdo circo significou a alegria e novidade, é um conhecimento cultural que faz parte da história nacional e como tal deve ser conhecido e reinventado. O contato com o conteúdo possibilitou desenvolver habilidades socioemocionais, como a autonomia, responsabilidade e confiança, durante o decorrer das atividades os alunos eram postos a explorar suas possibilidades e limites corporais, desafiando-os a todo momento. Individualmente, em duplas e trios conseguiam resolver os problemas gerados.

3. O conteúdo foi adequado ao nível de desenvolvimento dos alunos?

Presenciamos a participação de todos os alunos nas atividades, individualmente, em duplas, em grupos maiores e com orientação do professor. Conforme Vygotsky (2010,

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

p.113) “O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos poderá fazê-lo amanhã por si [...]”. Os riscos foram minimizados para que fosse uma aula inclusiva, organizada de modo que proporcionasse a aprendizagem de todos.

4. A sequência didática permitiu criar zonas de desenvolvimento proximal?

As atividades foram desafiadoras e promoveram o aprendizado com orientação e suporte do professor e dos próprios colegas que interagiram a todo momento.

5. Houve conflito cognitivo entre os conhecimentos prévios e os novos conteúdos?

Os alunos conheciam sobre o conteúdo, aspecto conceitual, mas não conheciam de forma procedimental, não haviam experimentado nada relacionado a cultura circense. O conflito cognitivo partiu do saber sobre e saber fazer, na pesquisa corporal se depararam com desafios corporais que evidenciavam a instabilidade e necessidade de se reequilibrar mentalmente. Segundo Piaget (2013, p. 32) “Dito isto, pode-se então definir a adaptação como um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, o que equivale a dizer, portanto, um equilíbrio dos intercâmbios entre o sujeito e os objetos”.

6. A sequência didática promoveu uma atitude favorável ao aprendizado?

As atividades foram organizadas de forma que estimulasse a pesquisa, os questionamentos reflexivos surgiam em contato com os objetos e os próprios alunos deveriam solucionar os problemas que surgiam para execução dos movimentos. Esta organização busca superar o ensino tradicional focado na cópia e no treinamento exaustivo. Para Demo (2021, p. 15) “A pesquisa inclui sempre a percepção emancipatória do sujeito que busca fazer e fazer-se oportunidade, à medida que começa e se reconstitui pelo questionamento sistemático da realidade. Incluindo a prática como componente necessário da teoria”.

7. Estimulou a autoestima e autoconceito?

Os alunos compreenderam que para superar os desafios, como por exemplo, andar sobre a fita de slackline, deveriam confiar na sua capacidade e construir uma opinião positiva sobre si mesmo. Em relação ao autoconceito os alunos perceberam que não importava suas características físicas ou habilidades diante das tarefas propostas, cada pessoa tem um tempo diferente de aprendizagem, verificamos isto quando tentavam construir as posições acrobáticas, alguns grupos conseguiram mais rápido, outros demoram um pouco mais, porém não desistiram da tarefa.

8. Favoreceu o aprender a aprender?

Através da autoavaliação com a roda de conversa os alunos puderam refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Para Freire (1996, p. 21) “A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que a abordagem construtivista desenvolvida durante o conteúdo, Circo, esteve alinhada a sequência didática mostrando-se eficaz para promover uma aprendizagem inclusiva e significativa. A metodologia usada valorizou os conhecimentos prévios dos alunos ao permitir a expressão espontânea dos alunos com desenhos e verbalmente indicando o nível de conhecimentos dos alunos para o professor se orientar durante a prática pedagógica.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

O conteúdo circo facilitou o desenvolvimento da autonomia dos alunos ao estimular a resolução dos problemas com os objetos utilizados como instrumentos de desafios. Além disso, os alunos do 3º ano atuaram como apoio e auxiliares para os alunos do 1º ano, mediando a aprendizagem dos mais novos. Isso permitiu que os alunos se sentissem capazes de conduzir o ensino e resolver problemas de forma independente.

A participação ativa dos alunos da 3º ano, inicialmente explorando os movimentos dentro de sua própria turma, foi um desafio adequado que resultou em um progresso natural. Isso os capacitou ao auxiliar outros alunos menores na criação de zonas de desenvolvimento proximal, promovendo um aprendizado colaborativo e demonstrando que os conhecimentos procedimentais, saber -fazer, foi consolidado.

O conflito cognitivo gerado entre os conhecimentos prévios e os novos conteúdos impulsionou o entendimento dos conceitos. As atividades organizadas de forma a promover a pesquisa e a autoavaliação contribuíram para o desenvolvimento da autoestima e autoconceito, importantes conteúdos atitudinais, os alunos aprenderam a valorizar suas capacidades individuais e a confiar em si mesmos.

Um ambiente de ensino alegre, fundamentado em uma relação de confiança entre professor-aluno, bem como entre os próprios alunos, foi fundamental para que as atividades que necessitassem de auxílio, como slackline e equilíbrio no rola-rola fossem realizados com confiança. Isso garantiu que os alunos não se sentissem constrangimentos quando os resultados não fossem os esperados.

Os conteúdos conceituais foram abordados através da pesquisa que os alunos realizaram em casa. Isto foi fundamental para que eles percebessem que a reflexão sobre a cultura corporal também faz parte do ensino de Educação Física. Conforme a Base nacional curricular nacional (BNCC) uma das competências da área das linguagens, Brasil (2017, p. 65) “Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências”.

Esse processo de ensino baseado em uma prática construtivista, possibilitou superar o ensino tradicional e estimulou o aprender a aprender. Em resumo, a metodologia do trabalho circense demonstrou ser um caminho possível na escola, promovendo o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.

PALAVRAS-CHAVE: Circo; Construtivismo; Educação Física; Pesquisa.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base. Brasília, DF: MEC: CONSED: UNDIME, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

DARIDO. S.C. **Educação física na escola:** questões e reflexões. RJ: Guanabara. Koogan, 2003.

DEMO, P. **Educar pela pesquisa**. SP : Autores Associados, 10ºed, 2021.

FREIRE, J.B. **Educação de corpo inteiro**. SP: Scipione, 2º ed,1991.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.** SP: Paz e terra, 25ª ed, 1996.

JESUS, C. J; GRAÇA, R. L. A atividade circense como conteúdo nas aulas de Educação Física na perspectiva Crítica. EFDeportes.com, **Revista Digital.** Buenos Aires, Año 18, nº 189, Febrero de 2014.

PIAGET, J. **A psicologia da inteligência.** RJ : Vozes, 2013.

SOARES, C. L. Educação Física Escolar: conhecimento e especificidade. **Revista Paulista de Educação Física.** São Paulo, supl 2, p. 6-12, 1996.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação.** SP: Cortez: Autores Associados, 1986.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar.** Porto Alegre : Penso, 2014.

VYGOTSKY, L. **A Construção do pensamento e da linguagem.** SP: Martins Fontes, 2000.

VIGOTSKY. L. S; LURIA. A, R; LEONTIEV. A. N. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem.** Ícone: SP. 11º Ed, 2010.